

радиоэкологии, развитию космической биологии и медицины, а также тесному содружеству разных научных центров нашей страны, восстановлению традиций биологического образования и школ молодых ученых. Они завещали нам сбережение и рациональное использование генофонда живого вещества планеты, необходимость всестороннего развития всех биологических наук.

DOI:10.5281/zenodo.17058559

РАДИАЦИОННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОЦЕНКИ РИСКА И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ RADIATION ENVIRONMENTAL RISK: MODERN TRENDS IN RISK ASSESSMENT AND PRACTICAL IMPLEMENTATION

Г.В. Лаврентьева¹, Б.И. Сынзыныс², О.А. Мирзеабасов²

¹ КГУ им. К.Э. Циолковского, г. Калуга, Россия;

² ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия

Оценка экологического риска в условиях радиоактивного загрязнения в настоящее время затруднена ввиду отсутствия единых рекомендаций. Несмотря на то, что в Публикации 108 МКРЗ в рамках экокентрической концепции радиационной защиты предложен список референтных видов, которые рекомендованы также и для оценки радиационных рисков, набор этих видов остается дискуссионным. Таким образом, стоит вопрос об обосновании других видов биоты, которые могут быть применены при оценке экологически рисков для экосистем с учетом особенностей изучаемых территорий.

Оценка радиационного воздействия на биоту, как правило, осуществляется с учетом критерия безопасности. Однако, опираясь на различные источники, в международном научном сообществе отсутствует общепринятый критерий. При этом вариация критериев, которые берутся за основу оценки радиационных рисков, довольно широкая (несколько порядков). Релевантные эффекты для оценки радиационного риска также как правило ограничены теми, что приведены в рекомендациях МКРЗ. При этом набор показателей для оценки риска также является дискуссионным и находится в разработке.

База данных о радиационно-индуцируемых эффектах у представителей биоты достаточно обширная. Однако необходимо расширять исследования в натуральных условиях, оценивать воздействие хронического облучения биоты в естественной среде облучения. Необходимо расширять методики оценки радиационного экологического риска на основе вероятностных методов. В настоящее время превалируют детерминистские методы оценки с учетом коэффициента опасности или ранговая оценка, что приводит к существенным неточностям в полученных результатах.

Оценка мощности дозы облучения биоты в натуральных условиях – еще одна нерешенная задача в области радиационной безопасности биоты, в целом, и

оценке радиационного экологического риска, в частности. Следует отметить, что для оценки радиоэкологической обстановки и радиационного риска международными организациями рекомендован «интегрированный подход» с внедрением как вероятностных, так и детерминистских методов при сопровождении программы Eгica Tool. Несмотря на широкое применение, вышеуказанный подход в ряде случаев дает искаженную оценку за счет, например, отсутствия учета инкорпорированных радионуклидов, облучения от растительности; также ограничено для работы видовое разнообразие, набор критических органов и т.д. Также дискуссионным остается вопрос экстраполяции оценки риска с видового или популяционного уровня на экосистемный.

Одним из альтернативных методов оценки радиационного риска может выступать метод оценки риска по критическим нагрузкам. Метод апробирован на наземной экосистеме при хроническом радиоактивном загрязнении на севере Калужской области в зоне влияния хранилища радиоактивных отходов.

Алгоритм метода включает пять этапов. На первом этапе оценки (идентификация опасности) на изучаемой территории был проведен экологический мониторинг наземной экосистемы (по 44 локальным участкам) и водных объектов (грунтовая вода наблюдательных скважин, поверхностные воды ручья и болота). При проведении мониторинговых работ изучены удельные активности естественных (K-40, Ra-226, Th-232), техногенных радионуклидов (Sr-90, Cs-137), а также девяти химических элементов в пробах почвы и воды. Выявлено, что основной фактор воздействия – техногенный Sr-90, реципиент – наземная экосистема.

На втором этапе оценки необходимо выявить референтные виды и показатели. В данном исследовании референтным видом выступает наземный моллюск улитка кустарниковая (*Fruticicola fruticum* M.). При анализе изменения всех изученных морфофизиологических показателей моллюска (высота раковины, ширина раковины, масса раковины, масса всего организма, уровень белков металлотиионеинов) выявлено два референтных показателя (высота раковины и уровень белков).

На следующем этапе оценки риска необходимо определить и провести анализ критических нагрузок на основе зависимости «доза–эффект». Реализация данного этапа затрудняется необходимостью оценки мощности поглощенной дозы облучения представителей биоты в природных условиях. Общепринятые программные обеспечения (например, Eгica Tool), не дают возможности полной оценки по ряду причин. Например, нельзя учесть внутреннее облучение животного при инкорпорировании радионуклида, внешнее облучение (нет возможности оценки дозы от растительности), программа дает возможность работы только с определенным набором референтных видов. В рамках наших работ была разработана геометрическая и материальная модели улитки кустарниковой и проведена оценка мощности дозы облучения с учетом всех сценариев облучения (самооблучение, заглубление в почву в период анабиоза, облучение от почвы, облучение от растительности). При анализе построенных зависимостей «доза–эффект» в

градиенте нагрузки были выявлены критические нагрузки (мощность дозы облучения моллюска) на референтные показатели.

Четвертый этап (оценка экологического риска по критическим нагрузкам) осуществлялся посредством ГИС-картирования экспериментальной площадки для каждого референтного показателя. В основу оценки риска положен 95% уровень защищенности экосистемы, т.е. риск считается неприемлемым, если отмечается превышение критической нагрузки на 5% исследуемой площади. В рамках нашего исследования при анализе критических нагрузок на оба референтных показателя установлена приемлемость радиационного экологического риска.

Заключительный этап оценки экологического риска – анализ неопределенностей. Таким образом, предлагаемая методика оценки радиационного экологического риска решает некоторые дискуссионные вопросы при реализации существующих методик, а именно:

- максимально учитывается совокупность факторов воздействия на реципиент (наземную экосистему), включая климатические особенности изучаемой территории, смешанное (химическое и радиоактивное) загрязнение;

- входными параметрами для оценки риска являются экспериментальные, а не расчетные данные;

- применяются количественные методы оценки риска, основанные на детерминистских и вероятностных подходах;

- нет привязки к критерию безопасности биоты при воздействии ионизирующего излучения, оценка проводится посредством анализа критических нагрузок на чувствительный к загрязнению показатель биоты (референтный показатель).

DOI:10.5281/zenodo.17058571

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156